

УЧЕТ РЕКЛАМНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

ХАДЖИЕВА ХАФИЗА ГУСЕЙН

Преподаватель

Азербайджанский государственный аграрный университет

ДЖАФАРОВА ГУНАЙ АРЗУ

Преподаватель

Азербайджанский государственный аграрный университет

Резюме. Маркетинговые затраты очень важны для любой компании. Недостаточно просто производить продукт. Необходимо также продвигать продукт, устанавливать связь с клиентами и создавать имидж бренда. Пример Apple и Samsung показывает, что правильное планирование бюджета дает компании конкурентное преимущество и увеличивает выручку. Маркетинговые затраты охватывают все этапы, от разработки продукта до продаж. Каждая статья расходов должна соответствовать цели. Маркетинг важен как для продаж, так и для понимания поведения клиентов и построения долгосрочных отношений. Эффективное планирование маркетинга формирует будущую стратегию компании и повышает доверие клиентов. Поэтому каждое предприятие должно тщательно планировать и контролировать маркетинговые затраты.

Ключевые слова: маркетинговые затраты, маркетинговый бюджет, стратегия продаж, конкурентное преимущество, эффективное распределение ресурсов

ACCOUNTING OF ADVERTISING AND MARKETING EXPENSES AT ENTERPRISES: ANALYSIS AND PRACTICAL APPROACHES

HADIYEVA HAFIZA HUSEYN

Teacher

Azerbaijan State Agrarian University

JAFAROVA GUNAY ARZU

Teacher

Azerbaijan State Agrarian University

Summary. Marketing expenses are very important for every company. Making a product is not enough. It must be promoted, customers need to be reached, and the brand's image should be built. The experience of Apple and Samsung shows that proper budget planning helps companies stay competitive and increase profits. Marketing expenses cover all stages, from production to sales. Every dollar spent should be useful. Marketing is not only for sales but also to understand customer behavior and build long-term relationships. Effective marketing planning helps shape the company's strategy and strengthens customer trust. Therefore, every company should carefully plan and monitor its marketing expenses to succeed and maintain a strong position in the market.

Keywords: marketing costs, marketing budget, sales strategy, competitive advantage, efficient allocation of resources

Введение.

Объектом исследования являются маркетинговые и рекламные затраты, используемые предприятиями. Эти затраты играют важную роль в узнаваемости предприятия на рынке, увеличении продаж и поддержании его конкурентоспособности. **Предметом исследования**

является планирование маркетинговых и рекламных затрат, их учет и особенности применения в бухгалтерском учете.

Основная цель исследования – изучить значение маркетинговых и рекламных затрат на предприятиях, проанализировать, как эти затраты оцениваются и учитываются в бухгалтерском учете, и одновременно показать влияние надлежащего регулирования затрат на финансовые результаты.

Задачи исследования следующие:

- изучение содержания и сущности маркетинговых и рекламных затрат;
- анализ механизмов определения маркетинговых затрат и контроля за ними;
- изучение планирования маркетинговых затрат на примере компаний Apple и Samsung;
- изучение особенностей оценки маркетинговых и рекламных затрат и их отражения в бухгалтерском учете;
- представление примеров практической значимости для предприятий.

Научная новизна исследования связана с подходом к маркетинговым и рекламным издержкам как с управленческой, так и с финансовой точки зрения, а также с анализом этих областей во взаимосвязи.

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы для формирования маркетинговых бюджетов на предприятиях, учета затрат и более точного анализа финансовых результатов.

Методология исследования

В исследовании в качестве новаторского подхода был использован метод сравнительного анализа. С помощью этого метода был проведен сравнительный анализ маркетинговых и рекламных затрат компаний Apple и Samsung, выявлены сходства и различия в планировании затрат и формировании маркетингового бюджета. Применение сравнительного анализа на практике помогает в принятии будущих управленческих решений. [5]

Кроме того, был применен метод анализа нормативно-правовых документов. Этот метод исследовал документы, подготовленные в соответствии с Национальными правилами бухгалтерского учета, и изучалась нормативно-правовая основа отражения маркетинговых и рекламных затрат в бухгалтерском учете. [9]

Сложность и неопределенность принципов формирования маркетинговых затрат на предприятиях требуют четкого понимания социально-экономических и политических процессов в стране, непрерывного сбора данных предприятием, аналитической обработки и обратной связи с целевыми сегментами. Решения об утверждении маркетингового бюджета должны основываться на стратегии компании и мероприятиях по ее достижению. [3]

На основе теории и практики исследования компании смогут логично и эффективно создавать бюджет маркетинговой деятельности. Планирование маркетингового бюджета является жизненно важным процессом для компании. Без него невозможно получить прибыль, а следовательно, и само существование компании. Маркетинговый бюджет — это финансовый план, в котором перечислены затраты, доходы и прибыль компании, связанные с ее маркетинговой деятельностью. Маркетинговый бюджет определяет объем ресурсов, выделяемых на анализ поведения потребителей и разработку мер по увеличению числа клиентов компании. [2]

Как правило, эти мероприятия направлены на улучшение имиджа бренда или информирование потенциальных потребителей о преимуществах предлагаемых продуктов. Маркетинг играет ключевую роль в продажах, поэтому необходимо иметь бюджет, соответствующий условиям компании. По этой причине необходимо количественно оценить бюджеты предыдущих периодов с точки зрения полученной прибыльности. Маркетинговый бюджет формируется на этапе корпоративного планирования. Он является частью общего

бизнес-плана. Средства в основном выделяются на мероприятия, которые обеспечат максимальную прибыль. [13]

Многие эксперты отмечают, что 10% прибыли — это идеальный процент для расходов на маркетинг. Конечно, эта цифра зависит от многих факторов. Однако многие компании (особенно те, чей годовой доход превышает 5 миллиардов долларов) отклоняются от правила 10%. Они тратят больше на продвижение. Это определяется их показателями и долей рынка. Согласно исследованиям, компании тратят в среднем около 12% своего годового дохода на маркетинг. Исследования показали, что крупные компании (с годовым доходом более 5 миллиардов долларов) тратят 13% своей выручки на маркетинг, в то время как малые компании (с доходом от 250 до 500 миллионов долларов) тратят около 10% на продвижение.

Многие компании не учитывают значительные затраты на маркетинговые коммуникации. В данной работе представлены обоснованные аргументы в пользу того, что маркетинг является основной основой успешного предприятия. Рассмотрены тенденции, непосредственно влияющие на размер маркетингового бюджета и определяющие его. Проанализированы мировые подходы и принципы структурного распределения маркетинговых затрат. Цель данного исследования – разработка способов повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия в современных рыночных условиях. Результаты исследования могут быть использованы предприятиями для повышения эффективности использования маркетинговой деятельности, тем самым повышая конкурентоспособность местных предприятий и улучшая экономическое положение их стран. [11]

Бюджет продаж является основой для формирования маркетингового бюджета, который, в свою очередь, состоит из ряда бюджетов. Однако последовательность формирования бюджетов может быть различной, что определяется принципами их построения на конкретном предприятии. Обычно выделяют следующие основные принципы:

- «сверху вниз»;
- «снизу вверх».

Современная рыночная экономика отличается высокой конкуренцией. Для поддержания конкурентного преимущества производители должны не только удовлетворять все потребности потребителей, но и превосходить их.

Иногда даже самая незначительная характеристика продукта, например, тип чехла для персонального компьютера, может значительно увеличить продажи или оттеснить продукт на периферию рынка товаров и услуг.

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что производителю важно обращать внимание на желания потребителей и инвестировать не только в производство продукта, но и в ряд исследований, которые помогут определить предпочтения потребителей, а также в мероприятия, которые помогут создать те желания потребителей, на которые ориентируется производитель.

Эта концепция возникла со временем, в процессе, который происходил по мере развития рыночных отношений и конкуренции. Постепенно начали вырисовываться определенные закономерности, которые, в свою очередь, привели к появлению определенных правил, и эти правила начали развиваться в набор правил. В результате естественного эволюционного процесса в начале двадцатого века возникло понятие маркетинга (маркетинг: рынок, приобретать - обладать), то есть науки, описывающей философию рынка, тактику действий и образ мышления участников рынка. [10]

Маркетинг — это искусство и наука привлечения, удержания и увеличения потребителей путем правильного выбора целевого рынка, формирования у покупателя убеждения, что он представляет собой наивысшую ценность для компании, а также организованный и целенаправленный процесс выявления проблем потребителей и регулирования рыночной деятельности. [15]

Маркетинг также влияет на этап закупки сырья, поскольку важно понимать приоритеты клиента, как он отреагирует на использование некачественного сырья и каков будет спрос на определенный вид упаковки для будущего продукта. Иными словами, этот этап производства не менее важен, чем само понятие, поскольку современные потребители также хорошо осведомлены о воздействии определенных материалов и веществ на их здоровье и окружающую среду. [12]

Параллельно со следующим этапом (производство продукта) важно организовать рекламную кампанию для продвижения продукта, поскольку неизвестные продукты без отличительных особенностей или продукты с небольшой уникальностью, даже визуально, не будут потребляться без предварительного знакомства. Однако, если продукт эффективно рекламируется, потребитель убедится в его целесообразности покупки. Успех в эпоху высоких технологий часто достигается не отдельными, блестящими идеями, а теми, кто применяет систематический и комплексный подход к рекламе и брендингу. [14]

Для целей бухгалтерского учета организации к рекламным расходам относятся следующие виды расходов:

- подготовка, публикация и распространение иллюстрированных прайс-листов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, рекламных открыток и т. д.;
- подготовка, производство и распространение оригинальных и фирменных сумок, упаковки, рекламных сувениров и образцов производимой продукции;
- печатная реклама, радио- и телепередачи, т. е. через средства массовой информации;
- наружная и световая реклама;
- приобретение, производство и демонстрация рекламных фильмов, видеороликов и слайдов и тому подобного;
- производство рекламных щитов и вывесок;
- участие в выставках, демонстрациях и ярмарках;
- оформление витрин, торговых павильонов, демонстрационных залов и выставочных площадок;
- продажа по сниженной цене товаров, полностью или частично утративших свои первоначальные качества при размещении в витринах;
- приобретение (производство) и распространение призов, вручаемых победителям лотерей в ходе массовых рекламных кампаний;
- на проведение рекламных мероприятий, связанных с деятельностью организации;
- прочие рекламные расходы.

Для признания расходов в бухгалтерском учете необходимо соблюдение ряда условий, установленных пунктом 16 ПБУ 10/99:

- расходы понесены в соответствии с конкретным договором согласно требованиям законодательных и нормативных актов;
- сумма расходов должна быть определена;
- расходы возникают в результате конкретной операции, которая приведет к снижению экономической выгоды организации.

Когда организация передает актив или нет неопределенности относительно передачи актива, существует уверенность в том, что конкретная операция уменьшит экономическую выгоду организации.

Если какое-либо из этих условий не выполняется, любые расходы, понесенные организацией, признаются дебиторской задолженностью в бухгалтерской отчетности организации.

Для признания рекламных расходов как расходов, связанных с обычной деятельностью, необходимо иметь документы, подтверждающие выполнение рекламных работ и услуг:

- Договор на оказание рекламных услуг;
- Протокол об утверждении цены на рекламные услуги;
- Лицензия на наружную рекламу;

- Паспорт рекламного пространства;
- Утвержденный дизайн-проект;
- Свидетельство о приемке выполненных работ (оказанных услуг);
- Счета-фактуры от рекламного агентства;
- Документы, подтверждающие оплату рекламных услуг;
- Запрос на передачу материалов третьим лицам и счет-фактура;
- Свидетельство о списании товаров (готовой продукции);
- Свидетельство о скидке на товары.

Сохранение печатных изданий, содержащих опубликованную рекламу, а также аудио- или видеокассет с записями рекламы поможет разрешить споры с налоговыми органами во время проверок. [4]

Расходы на рекламу, отраженные в бухгалтерском учете как дебет счета № 711 «Коммерческие расходы», списываются за счет себестоимости проданных товаров либо полностью, либо пропорционально объему проданных товаров, в зависимости от метода списания коммерческих расходов, указанного в учетной политике организации. [6]

Согласно статье 108 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, все расходы, связанные с получением дохода, вычитаются из дохода. Поэтому необходимо подтвердить, что коммерческие расходы (рекламные, представительские, комиссионные и т. д.) действительно связаны с получением дохода. После подтверждения они могут быть отнесены к расходам, уменьшающим доход, и уплаченный с них НДС может быть зачтен. [7]

Промышленные, сельскохозяйственные и другие производственные предприятия используют этот счет для отражения расходов, связанных с продажей продукции, включая следующие:

Расходы на упаковку и упаковку продукции на складах готовой продукции, за исключением случаев, когда договор предусматривает продажу продукции без упаковки или стоимость упаковки оплачивается дополнительно к покупной цене продукции. Если продукция упаковывается в цехах (в соответствии с установленным технологическим процессом) перед отправкой на склад готовой продукции, то затраты на упаковку и фасовку включаются в себестоимость производства продукции (в соответствующей продукции или в составе комбинированной продукции, если упаковка производится заранее и отдельно от производства продукции);

затраты на доставку продукции до станции отправления (перевалочного пункта), погрузку на железнодорожные вагоны, суда, грузовики и другие транспортные средства;

комиссионные сборы (удержания), уплачиваемые торговым и другим посредническим организациям в соответствии с установленными нормами и договорами купли-продажи продукции предприятия на комиссионной основе;

Скидки на организованный оборот при продаже продукции в пути от предприятий-поставщиков к организациям снабжения и сбыта, с участием или без участия в расчетах, а также комиссионные, выплачиваемые торговым, снабженческим или сбытовым организациям за продажу продукции, которую предприятия не могут продать и поэтому выставляют на продажу на комиссионной основе;

Содержание складских помещений для продукции в пунктах продажи, заработная плата продавцов (для сельскохозяйственных предприятий);

Расходы на рекламу;

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку ремонтных материалов (на ремонтно-технических предприятиях);

Суммы, вычитаемые на содержание пунктов технического обмена на ремонтно-технических предприятиях;

Прочие расходы, связанные с распределением продукции, например, расходы на специальные анализы продукции, проводимые при выпуске, и т. д.

Эти расходы добавляются к себестоимости отдельных видов продукции на основании первичных документов. Если себестоимость продукции не может быть определена на основании первичных документов, она распределяется между отдельными видами продукции пропорционально весу, объему, количеству или себестоимости продукции.

Коммерческие расходы на потребительские товары, промышленные и технические товары, полуфабрикаты и полуфабрикаты, изготовленные из производственных отходов, а также непродовольственные потребительские товары, изготовленные из отечественного сырья, включаются только в раздел, связанный с продажами. [8]

Сравнительный анализ маркетинговых расходов Apple и Samsung

Не секрет, что Apple тратит много денег на маркетинг. Только в 2023 году Apple выделила более 1,7 миллиарда долларов на глобальную рекламу, что составляет более 1,4 миллиарда долларов в предыдущем году. Samsung, также являясь крупным транжирой, инвестировала около 1,3 миллиарда долларов за тот же период. На бумаге Apple тратит примерно на 30% больше, чем Samsung.

Но большие расходы не означают автоматически лучшие результаты. Важно то, как используются эти деньги. Apple, как правило, концентрирует свой бюджет на высокоэффективных, глобально согласованных кампаниях, которые часто фокусируются на запуске продуктов. Samsung, с другой стороны, распределяет свои инвестиции по региональным рынкам, партнерству с операторами и цифровой рекламе, ориентированной на результат.

Таблица 1. Сравнение маркетинговых (рекламных) расходов Apple и Samsung в 2023 году

Компания	Рекламные расходы	Ключевые каналы	Основные направления кампаний
Apple	1,7 млрд долларов США	Телевидение, YouTube, Наружная реклама, Розничная торговля	эмоции, простота, образ жизни
Samsung	1,3 млрд долларов США	Цифровые каналы, Социальные сети, Телевидение, Спонсорство	функции, инновации, конкуренция

Источник: https://www.alibaba.com/product-insights/apple-vs-samsung-ads-are-apples-ads-really-more-effective-or-just-bigger-budget.html?utm_source

Научная новизна исследования

Помимо обобщения теоретических подходов, в исследовании проанализированы маркетинговые и рекламные издержки. В качестве научной новизны исследования подчеркиваются следующие аспекты:

- подход к маркетинговым и рекламным издержкам не только с точки зрения финансового учета, но и как к ключевому фактору управленческого учета;
- важность предварительного обсуждения, регистрации и анализа влияния маркетинговых издержек на финансовые результаты предприятия;
- объяснение количественного показателя и распределения маркетинговых (рекламных) издержек по характеристикам на примере Apple и Samsung;
- демонстрация важности учета их распределения при оценке маркетинговых издержек наряду с объемом издержек.

Заключение

На основании проведенного исследования установлено, что расходы на маркетинг и рекламу являются одним из основных инструментов управления, напрямую влияющих не

только на сбытовую деятельность предприятия, но и на его финансовые результаты и долгосрочное стратегическое положение. Исследование показывает, что хаотичный и неконтролируемый подход к этим расходам приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов, в то время как правильно спланированные и учтенные маркетинговые расходы способствуют укреплению конкурентного преимущества предприятия.

С точки зрения бухгалтерского учета анализ выявил, что правильное признание, документирование и отражение расходов на маркетинг и рекламу на счете № 711 «Коммерческие расходы» повышает прозрачность финансовой отчетности предприятия и минимизирует налоговые риски. При этом особое значение имеет обоснование связи этих расходов с формированием доходов в соответствии с требованиями Налогового кодекса Азербайджанской Республики.

Сравнительный анализ Apple и Samsung показывает, что их структурное распределение и использование так же важны, как и объем маркетинговых расходов. В то время как Apple предпочитает кампании с более глобальным и эмоциональным воздействием, Samsung применяет стратегию, адаптированную к региональным рынкам и ориентированную на цифровые каналы. Эта разница доказывает, что целенаправленный и стратегический подход, а не высокие затраты, приводит к более эффективным результатам.

На основе результатов исследования можно сделать вывод, что предприятиям следует рассматривать маркетинговые издержки не только как текущие расходы, но и как инвестиции, приносящие будущую экономическую выгоду. Увязка маркетингового бюджета с управленческим учетом, измерение эффективности затрат и сравнительный анализ с финансовыми результатами являются необходимыми условиями для современных предприятий.

Следовательно, плановое, регулирующее и аналитическое управление маркетинговыми и рекламными издержками укрепляет финансовую стабильность предприятия, повышает его рыночные позиции и создает реальные возможности для устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адебола, С. А., и Окафор, К. И. (2025). Влияние маркетинговых расходов на финансовые показатели: межотраслевой анализ с использованием метода учета затрат на основе видов деятельности (ABC). *Международный журнал исследований и научных инноваций*, 12 (1), 45–55. <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/the-impact-of-marketing-expenditures-on-financial-performance-a-cross-industry-analysis-using-activity-based-costing-abc/>
2. Ахмед, Р., и Хан, М. С. (2024). Анализ затрат на маркетинговые кампании: методы и последствия для финансовой отчетности. *Журнал бухгалтерского учета и маркетинга*, 13(2), 1–12. <https://www.hilarispublisher.com/open-access/cost-analysis-of-marketing-campaigns-methods-and-implications-for-financial-reporting.pdf>
3. Демирчи, Э., и Эрдем, К. (2023). Влияние расходов на маркетинг и НИОКР на прибыльность фирмы и доходность акций: данные Стамбульской фондовой биржи. *Международный журнал организационного лидерства и анализа изменений*, 5(2). <https://ijocta.org/index.php/files/article/view/1238>
4. Хуан, С., Ли, К., и Чжан, Ю. (2024). Конкуренция в рекламе и дискреционное раскрытие информации. *Журнал бухгалтерского учета и экономики*, 77(2), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.jaccso.2023.101597>
5. Клистик, Т., Валаскова, К., Ника, Е., и Ковацова, М. (2025). Детерминанты финансовых показателей в рекламных и маркетинговых компаниях. *Журнал управления рисками и финансами*, 18(3), 141. <https://doi.org/10.3390/jrfm18030141>
6. Курбиев, Б. А. (2015). Рекламные расходы для целей бухгалтерского учета. *Наука Время*, 1, 298–305.

7. Muhasib.az. (2018, 16 августа). Коммерческие расходы. Бухгалтерский учет. [Получено с <https://www.muhasib.az/article.php?cat=2&n=830>](<https://www.muhasib.az/article.php?cat=2&n=830>)
8. Счет 43 «Коммерческие расходы». (без даты). Получено с https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28762/6a1f6dc5cad98d38501f0fd7dada06a1e7226290/
9. Шрайбер, С. (2018). Учет рекламных расходов — различия и сходства между US GAAP, IAS/IFRS и немецким Торговым кодексом. Журнал европейской экономики, 4(3), 333–350. <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1092>
10. Смит, Дж., и Браун, Л. (2023). Влияние маркетинговых расходов на финансовые показатели: межотраслевой анализ с использованием метода учета затрат на основе видов деятельности (ABC). Международный журнал исследований в области социальных наук и менеджмента, 10(2), 45–59. <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/the-impact-of-marketing-expenditures-on-financial-performance-a-cross-industry-analysis-using-activity-based-costing-abc/>
11. Тран Тхи Тхань Тхуи и Климова, Е. (2022). Оценка маркетинговых расходов на примере компаний Apple и Samsung. Технологический аудит и производственные ресурсы, 4(4/66), 14–17.
12. Ёылдыз, Б., и Айдин, Н. (2024). Влияние маркетинговых расходов фирм, работающих на Стамбульской фондовой бирже, на показатели деятельности компании. Турецкий журнал маркетинга, 9(1), 1–18. <https://www.tujom.org/index.php/1/article/view/198>
13. Узбек, В., Ёылдырым Кутбай, А., и Акар, К. (2024). Влияние маркетинговых расходов фирм, работающих на Стамбульской фондовой бирже, на показатели деятельности компании. Турецкий журнал маркетинга, 9(3), 83–96. <https://doi.org/10.30685/tujom.v9i3.198>
14. Халевинская, А. Б. (2016). Данные о маркетинговых расходах. Сибирский научный вестник, 4(23), 40–50.
15. Замула, И., Садовска, И., Гнатъева, Т., и Ткачук, Г. (2024). Международный опыт учета маркетинговых расходов. Украинский журнал прикладной экономики и технологий, 3, 47–51. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-3-8>